

УДК 632.913.1

Вирус коричневой морщинистости плодов томата – новая опасность для отечественного овощеводства закрытого грунта

М.Д. ЕРОХОВА,
младший научный сотрудник
ВНИИ фитопатологии
e-mail: maria.erokhova@gmail.com

Томат и перец являются важными овощными культурами в нашей стране, поэтому появление патогена, резко снижающего качество их плодов, может нанести огромный урон овощеводству. Таким патогеном может стать вирус коричневой морщинистости плодов томата (тобамовирус, ToBRFV). К тобамовирусам также относят вирус табачной мозаики (TMV) и вирус мозаики томата (ToMV). Особая опасность ToBRFV заключается в том, что сорта томата с геном устойчивости к тобамовирусам оказались восприимчивыми к этому патогену [2, 5].

Впервые вирус коричневой морщинистости плодов томата обнаружили в 2014 г. в Израиле, где он повсеместно распространился в тепличных хозяйствах, выращивающих томаты, уже через год после сообщения о первом очаге заболевания [2]. Недавно очаги заболевания были выявлены в Иордании, Мексике, Италии и Китае [3]. В июне 2019 г. вирус обнаружили в Турции, откуда он может проникнуть в Россию [3]. В июле 2019 г. НОКЗР Германии сообщила, что этот патоген в их стране ликвидирован [1].

Из-за угрозы выращиванию томата в регионе ЕОКЗР Секретариат организации включил в 2019 г. этот патоген в Сигнальный перечень [1, 2].

Основным растением – хозяином этого вируса является томат (*Solanum lycopersicum*) [5]. Но в

Зараженные ToBRFV плоды томата
(Dr A. Dombrovsky, Глобальная база данных ЕОКЗР [1])

опытах по искусственному заражению растений вирус вызывал симптомы у перца (*Capsicum* sp.) [5], *Nicotiana benthamiana* [2], *N. glutinosa* [2], *N. sylvestris* [2], *N. tabacum* [2]. Кроме того, было установлено, что сорные растения *Chenopodium murale* и *Solanum nigrum* могут быть резерваторами ToBRFV [2].

Вирус получил свое название из-за характерных небольших участков морщинистой ткани, которые образуются на плодах томата при заражении [5]. Степень проявления симптомов сильно зависит от сорта и может варьировать на разных сортах [2]. На листьях заболевание может проявиться в виде хлороза, мозаики и крапчатости, иногда наблюдается сужение листьев. Могут появиться некрозы на цветоножке, чашечке цветка и черешке. На плодах могут образовываться желтые или коричневые пятна с симптомами крапчатости,

что лишает их товарного вида (фото). Плоды могут деформироваться и неравномерно созревать.

В публикации, описывающей первое обнаружение вируса в Израиле, приводятся данные о том, что у заболевших растений образуется от 10 до 15 % плодов с симптомами заражения [2].

ToBRFV переносится с семенами, контактным способом (инструментом, руками, одеждой, при соприкосновении растений), через прививочный материал. Тобамовирусы могут сохраняться в семенах, растительных остатках и загрязненной почве в течение нескольких месяцев [2].

ЛИТЕРАТУРА

1. EPPO (2019) EPPO Global Database (available online). <https://gd.eppo.int>.
2. EPPO Reporting Service 2019/015 «Tomato brown rugose fruit virus Tobamovirus-ToBRFV»: addition to the EPPO Alert List». <https://gd.eppo.int>.
3. EPPO Reporting Service 2019/123 «First report of Tomato brown rugose fruit virus in Turkey». <https://gd.eppo.int>.
4. EPPO Reporting Service 2019/145 «Tomato brown rugose fruit virus eradicated from Germany» <https://gd.eppo.int>.
5. Knowledge Library of AHDB «Tomato Brown Rugose Fruit Virus».

Аннотация. Из-за серьезной опасности для овощеводства закрытого грунта в 2019 г. вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) был включен в Сигнальный перечень ЕОКЗР. По данным Глобальной базы данных ЕОКЗР, патоген в настоящее время уже распространен в ряде стран Европы и Азии, что делает его непреднамеренную интродукцию с плодами томата в Россию весьма вероятной. С целью информирования о новых опасных для России патогенах в статье кратко описаны распространение и биология ToBRFV.

Ключевые слова. Вирус коричневой морщинистости плодов томата, томат, овощеводство.

Abstract. Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) is included in the EPPO Alert List in 2019 due to the serious risk for vegetable-growing. The pathogen has already been spread in a number of countries of Europe and Asia. This helps it to more likely to be introduced with tomatoes in Russia. This article outlines the distribution, the biological traits of ToBRFV. This aims to improve the awareness regarding emerging pests for Russia.

Keywords. Tomato brown rugose fruit virus, tomato, vegetable-growing.